

Научная статья

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.13997579

МОШЕННИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: СТРАТЕГИЯ АПЕЛЛЯЦИИ К ЖАЛОСТИ

© 2024 *И.В. Смирнова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

ORCID: 0000-0001-7394-3155

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается одна из наиболее эффективных стратегий, применяемых злоумышленниками при реализации коммуникативных сценариев мошеннического дискурса, а именно стратегия апелляции к жалости – одна из наиболее частотных в структуре исследуемого дискурса. Дифференцируются сценарии, а также коммуникативные средства манипуляции, используемые злоумышленником при воздействии на жертву, вербальные и визуально-иллюстративные. Описываются различные роли, в которых он может выступать. Приводятся характеристики жертвы-медиатора и финальных жертв преступления и разделение их по функциям. Выделяются технические особенности, применяемые в ходе реализации мошеннической схемы. Раскрывается механизм получения доступа к персональным данным жертвы-медиатора. Показывается последовательность действий, при помощи которых мошенник формирует у финальной жертвы состояние готовности немедленно оказать помощь в каждом типе коммуникативного сценария.

Ключевые слова: мошенничество, дискурс, мошеннический дискурс, лингвобезопасность, речевые манипуляции, коммуникативные стратегии, жалость, апелляция к жалости, воздействие на адресата.

Для цитирования: Смирнова И.В. Мошеннический дискурс: стратегия апелляции к жалости / И.В. Смирнова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 123–132. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997579>.

Введение. Эмпатия является моральной и этической основой социальных норм и общественных стандартов. Забота о семье, родных, поддержка, оказываемая иногда даже посторонним, служит показателем здорового общества и, несомненно, значимым компонентом человеческих взаимоотношений и социальной сплоченности. Эмпатия – воспроизводимая характеристика. Высокий уровень эмпатии в обществе способствует выстраиванию более эффективных коммуникаций на бытовом и профессиональном уровне, помогает лучше оценивать различные жизненные ситуации и, наконец, способствует тому, что у нового поколения, воспитанного в здоровом психологическом климате, в будущем сформируется способность к сопереживанию и ответственное отношение к жизни.

Сострадание и жалость, готовность поддержать в трудную минуту, а также демонстрация общественного одобрения проявлений данных свойств мотивируют людей оказывать помощь тем, кто находится в беде или трудной жизненной ситуации, что, в свою очередь, способствует росту благополучия в обществе.

Сострадание и жалость обычно рассматривают как взаимозаменяемые понятия, однако они имеют определенные смысловые различия. Некоторые исследователи отмечают, что сострадание не несет в себе негативных коннотаций и отождествляется с совместным страданием (ср. 'переносить страдание вместе с кем-то' [1, с. 129]), в то время как жалость – явление не совсем положительное, поскольку объект, который вызывает это чувство, по определению представляет собой нечто беспомощное, жалкое и вызывающее ощущение превосходства у окружающих. В нашем исследовании мы будем оперировать понятием жалость.

Жалость относится к эмоциональной концептосфере [4, с. 76; 3, с. 5]. Данный феномен подробно изучался в философской литературе [см., например: 10, с. 31; 12, с. 18; 13, с. 505, 11; с. 156]. Лингвистические работы, посвященные ему, не столь многочисленны. Так, сравнивая понятия сострадание и жалость, И.Б. Левонтина отмечала, что жалость более стихийная эмоция, в которой отсутствует рациональное начало, в отличие от сострадания. Она дефинировала понятие жалость следующим образом: 'чувство по отношению к другому человеку, какое бывает, когда, считая, что этому человеку плохо, субъект ощущает от этого душевную боль и желание облегчить его положение' [5, с. 327], при этом предметом жалости может быть практически любое явление или вещь [2, с. 111].

Чувство жалости часто связано со страхом. Люди соотносят опасения за собственное здоровье и благополучие и за своих близких с теми негативными ситуациями, в которые попадают или могут попадать окружающие. Это вызывает желание помочь психологически или материально [7, с. 98]. Последним обстоятельством пользуются мошенники, целенаправленно создавая у жертвы соответствующее психологическое состояние [8, с. 92].

Материалы и методы исследования. Данная статья продолжает цикл публикаций, посвященных основным стратегиям мошеннического дискурса. В предыдущих работах были рассмотрены стратегия апелляции к страху, стратегия апелляции к удаче и стратегия создания иллюзии рутинности [8; 9].

Целью настоящего исследования является анализ стратегии апелляции к жалости – одной из наиболее эффективных стратегий мошеннического воздействия, в результате применения которой у адресата формируется ощущение сопереживания и потребность оказать помощь. В работе рассматривается общая характеристика явления и особенности средств манипулятивного воздействия в рамках данной стратегии.

Материалом исследования выступают тексты мошеннических сообщений из социальных сетей (ВК, Телеграм, 9111.ru), личных блогов, сообщения на тематических (в основном благотворительных) форумах, сайтах развлекательного характера (Пикабу, Большой вопрос, Woman.ru) от жертв и потенциальных жертв мошенников, а также эмпирический материал, полученный из баз данных [6].

Тематика сценариев, используемых в мошеннических практиках, крайне широка. Анализ эмпирического материала позволяет выделить три наиболее частотных сценария в описываемой стратегии:

- 1) группа сообщений о кардинально меняющих жизнь проблемах со здоровьем у адресанта или кого-то из его близких с подробным медицинским описанием этих проблем. Сообщение включает информацию о непосильных для адресанта денежных расходах и просьбу оказать финансовую помощь;
- 2) группа сообщений о несчастных случаях, которые также повлекли за собой необходимость непосильных для адресанта денежных расходов;

- 3) группа сообщений о тяжелом периоде в жизни адресанта также с запросом финансовой помощи.

Таблица 1. Инвариантная структура коммуникации в рамках стратегии апелляции к жалости

Компонент сценария	Содержание и основные параметры компонента сценария
Представление адресанта	Самоидентификация всегда ложная. Инвариантно: адресант имитирует личность конкретного физического лица или администратора ресурса. Администратор может обращаться к аудитории анонимно, от имени сообщества. Вариативно: знакомство с личностью адресанта. Адресант может быть либо не знаком аудитории, либо знаком ей, либо позиционироваться как носитель административной функции.
Сообщение	о сложившейся тяжелой ситуации или беде, которая произошла с самим адресантом или с его близким.
Обоснование необходимости предпринять определенные действия	Предлагаемые адресантом действия позволят адресату: а) оказать помощь; б) совершить общественно-одобряемое деяние; в) не допустить поворота ситуации к худшему.

В рамках реализации сценариев в данной стратегии адресант выступает в различных ролях. Используется следующая цепочка коммуникативных действий (этапов): «представление адресанта» → «передача сообщения адресату» → «обоснование необходимости совершения адресатом определенных действий».

Далее подробно рассмотрим специфику каждого этапа.

Этап 1. Представление адресанта.

Характеристики роли, которую мошенник принимает на себя в данной стратегии, варьируются незначительно. Можно выделить два варианта.

В первом варианте он обращается к широкому кругу лиц, не знакомых с ним лично, через интернет-ресурс или через созданную специально для данного обращения страницу в социальной сети: «*Меня зовут Виктория, мне 17 лет я студентка. Со мной произошла плохая ситуация*»¹ (сообщение в социальной сети ВК, 2021), «*Альбина. Нужна Помощь. Я очень Вас прошу о помощи. Очень прошу Вас., помогите*» (сообщение в социальной сети 9111.ru, 2020), «*Друзья, помогите, пожалуйста!!! Меня зовут: Яна. Вчера вечером моя мама попала в аварию!!!*» (сообщение из социальной сети ВК, 2023).

Во втором варианте воздействие включает осуществление двух операций: первая – техническая (кража персональных данных), вторая – коммуникативная. Вначале злоумышленник получает доступ к персональным данным физического лица или администратора ресурса (первая жертва). Затем, используя эти данные, мошенник обращается к аудитории (вторая и последующие жертвы), имитируя личность владельца страницы или администратора ресурса. В этом варианте сценария представление адресанта будет отсутствовать как таковое, поскольку читатели или подписчики уже знакомы с ним. Далее мошенник обращается к аудитории с сообщением следующих типов:

¹ Здесь и далее примеры и цитаты авторов сообщений приводятся с сохранением орфографии и пунктуации.

- злоумышленник имитирует личность человека, близкого жертве, родственника или друга: «Моя мама умирает. Я Дмитрий Т... прошу срочной помощи. С чего начать не знаю. Я на коленях прошу у всех, кто сколько может, помогите, деньги нужны сейчас, шансов очень мало, но он есть. У нас есть час, наша семья отдаст каждую копейку. Моя мама умирает.» (сообщение в личном блоге пользователя под именем Дмитрий Т..., 2023), «Сегодня 22.07 случилось огромное горе, мою мамочку сбила машина, когда она переходила дорогу!!! Водитель сбил ее на большой скорости и скрылся с места ДТП.» (материал на сайте интернет-газеты Гродно.ИН, 2020), «Привет, помоги разослать, ищут донора ребенку. Разошли пожалуйста кому можешь. Умирает 11 месячный ребенок, у него опухоль костного мозга, срочно нужна операция, нужен донор, группа крови третья отрицательная. Тел:8-***-***-**-**. У родителей ребенка недостаточно денег...» (сообщение из социальной сети ВК, 2019);

- злоумышленник имитирует референтную личность или администратора сообщества, в случае взлома аккаунта сообщества: «ГОСТЯМ НАШЕЙ ГРУППЫ! ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ХОТЬ КАПЛЯ СОСТРАДАНИЯ И СОЧУВСТВИЯ! ОТЕЦ НАШЕГО АДМИНИСТРАТОРА ПОСТРАДАЛ В АВТОКАТАСТРОФЕ, ЕМУ ОЧЕНЬ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА, ИНАЧЕ ОН УМРЕТ. ПРОЧТИТЕ СООБЩЕНИЕ ОТ НАШЕГО АДМИНИСТРАТОРА КО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ: Люди, родненькие, миленькие, не пролистывайте этот ПОСТ. Христом богом прошу вас помогите хотя бы репостом!» (сообщение с сайта podolskblog.ru, 2020). В следующем примере злоумышленник имитирует референтную личность. В октябре 2021 года был взломан блог мэра города Тимашевска Николая Панина. Мошенники разместили сообщение о том, что мать Панина попала в ДТП, серьезно пострадала и нуждается в помощи неравнодушных подписчиков и читателей мэра. Ложное сообщение мэра Тимашевска Панина приведено на Рисунке 1.

Рисунок 1.

Использование чужой личности в течение продолжительного времени является для злоумышленника возможностью реализовать свою основную цель и, вызвав доверие максимального количества жертв, получить от них значительные денежные суммы.

Этап 2. Передача сообщения адресату.

Мошенник сообщает о возникновении трудной ситуации или беде, которая произошла с личностью, в роли которой он выступает, или ее близкими. Мошенническое сообщение может включать как отдельную историю с одним сюжетом: болезнь, финансовый кризис, трагическое стечение обстоятельств, так и сочетание нескольких историй, например:

- сообщение об обнаруженном заболевании: *«Прошу откликнуться неравнодушных людей! Максиму Варянову всего лишь 1 годик и 8 месяцев, в пять месяцев ему поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Максима отправили на лечение в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачёвой, где он прошел два курса химиотерапии. Но лечение было тщетно. К тому же, вроде бы дела шли неплохо одно время, но из-за ветряной оспы у мальчика был рецидив»* (материал на сайте Детектив по интернет-заработку, 2018), *«Началось все с личного сообщения в инстаграме: некая Карина, которая представилась менеджером семьи Гелашивили, прошлой зимой попросила Александра помочь с расходами на срочную операцию по пересадке костного мозга... Он созвонился с Гелашивили по видеосвязи. Тот сообщил, что живут они в Москве, сын заболел три года назад. Супруга бросила их, не выдержав трудностей»* (материал на сайте РИА Новости, 2022);

- сообщение о несчастном случае, в результате которого появилась необходимость оказать помощь: *«ПРОШУ УСЛЫШЬТЕ!!!!!! Сегодня 26.03 случилось ужасное горе!!! Моего сыночка сбила машина, когда мы переходили дорогу на зеленый свет светофора. Эта сволочь водитель сбил его на всей скорости практически не оставив шансов на жизнь....и скрылся. У нас есть записи видеокамер, полиция ищет этого урода. **** (имя ребенка) в реанимации с тяжелой, открытой, черепно-мозговой травмой»* (сообщение в блоге zhesea, 2023), *«Сегодня, 3.12 случилось ужасное горе, моего сына сбила машина, когда мы переходили дорогу на зеленый свет. Эта сволочь водитель сбил его на всей скорости и потом скрылся. Вадик сейчас в реанимации с открытой травмой черепа»* (материал на сайте газеты Комсомольская правда Волгоград, 2019);

- сообщение о возникновении трудной жизненной ситуации: *«Простите меня, что я вас беспокою. Меня зовут Дима... У меня сейчас очень сложная ситуация, меня с женой и детьми депортировали из южной Кореи, сейчас находимся на Ярославском вокзале в Москве, хотел вас попросить помощи финансовой, на еду или на билет до Питера... Сами с Питера, там квартира»* (сообщение сайта Пикабу, 2022), *«Мне 22 года в данный момент я воспитываю дочку одна... Вданний ситуация я осталась с дочкой одна бывший муж ушёл к любовнице двое старше меня вообще ничем нам не помогает... Когда он приходил за своими вещами забрал карточку мою там были все детские деньги... Сейчас продуктов осталось только на 2 дня у меня закончилась и каши у меня закончились. Пожалуйста помогите Прошу в оказании любой помощи продуктами можно детской одежды памперсами я не прошу просто так я прошу вас в долг до 10 октября»* (сообщение в социальной сети ВК, 2023);

- сообщение, сочетающее рассказ о финансовых проблемах и проблемах со здоровьем: *«Не оставьте пожалуйста нас один на один с бедой!!!!!! Не пройдите пожалуйста мимо! Каждый может попасть в трудную жизненную ситуацию! Господь послал такую ситуацию, что я остаюсь одна с четырьмя детками, беременная пятым ребёночком. Во время беременности обнаружили 3 стадию дисплазии шейки матки,*

предрак. Возможно есть первая стадия. Нам не справиться одним, родненькие!» (сообщение в социальной сети ВК, 2024).

Этап 3. Обоснование необходимости предпринять определенные действия.

Мошенник эксплицирует необходимость совершения жертвой действий, которые могут существенно повлиять на ситуацию, облегчив её последствия:

- оказать помощь. В зависимости от сценария формат помощи может варьироваться, однако неизменным остается запрос финансовой помощи: «Мы собрали 1170000 рублей, не хватает еще 780000 рублей и СРОЧНО НУЖНА КРОВЬ!!!! УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ!!!! Кто сколько может, мы все отдадим. Каждая копейка может спасти жизнь!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! Я вас очень прошу....!!!!» (сообщение в блоге zhesea, 2023), «Помогите, пожалуйста, нашей семье...Ребенок болеет у кого есть лекарства не откажемся. Я не знаю, что делать и как протянуть этот месяц. Помогите, пожалуйста, продуктами - большего я не прошу. И я бы не писала если бы не ребенок. Мы действительно в тяжелой ситуации, пробовала кредит брать не дают. Телефон что сижу старый в ломбарде не берут. Адрес свой в личные сообщения скину. Я буду писать сама тому, кто захочет помочь» (сообщение на сайте Пикабу, 2018);

- совершить общественно одобряемое деяние, не прилагая к этому большого количества усилий, например, пожертвовав незначительную сумму денег, сравнимую с любыми ежедневными расходами: «Откажись от чашки кофе в пользу жизни Евы. Давайте вместе подарим свою чашку кофе ребенку!» (сообщение в социальной сети ВК, 2023), «Если КАЖДЫЙ добрый человек оставляет для малыша частичку своей любви. А вместе эти частички превращаются в заветные слова - СБОР ЗАКРЫТ!!!!» (материал на сайте Комсомольская правда Волгоград, 2019), «Вы можете спасти жизнь маленькому Максимке, уделив для этого несколько минут своего времени и немного денег. Каждый взнос увеличит шансы малыша на жизнь» (материал на сайте Детектив по интернет-заработку, 2018);

- не допустить поворота ситуации к худшему: «Времени очень мало, часов 5-6. Операция бесплатная, но нужны деньги на пластину (краниопластика)» (сообщение в социальной сети ВК, 2023), «С этой пластиной врачи точно дают 30 процентов на то, что она снова мне улыбнется. У нее раздроблен череп, повреждение головного мозга. Я на коленях умоляю вас, отправьте кто сколько сможет занять, я завтра сниму депозит и все отдам» (материал с сайта Seldon.News, 2020);

- в ряде случаев адресант обещает вернуть переведенные ему денежные средства, когда ситуация разрешится: «Мы уже завтра все вернем!» (сообщение в блоге zhesea, 2023), «Помогите. в понедельник все отдам» (материал на сайте газеты Комсомольская правда Волгоград, 2019), «Переведите в долг кто сколько может» (материал на сайте газеты РИА Курск, 2020), «В течение недели я оформлю кредит и верну всем все до копейки» (сообщение на портале ПроГОРОД, 2020), «я не прошу просто так я прошу вас в долг до 10 октября» (сообщение в социальной сети ВК, 2023).

При воздействии на жертву используется разнообразный спектр технических и коммуникативных средств.

В зависимости от сценария и используемых технических средств количество жертв может меняться. Первой жертвой (жертвой-медиатором) является непосредственно личность, чьи персональные данные украдены. Последующие жертвы – все, кто переведет деньги, будучи введенным в заблуждение. В данном случае целей у мошенника несколько. Основная цель – деньги, которые можно получить с использованием данных конкретной личности. Второстепенная цель – персональные

данные, которые можно использовать для осуществления последующих мошеннических действий иного характера.

Использование технических средств позволяет злоумышленнику осуществлять кражу персональных данных жертвы-медиатора и подмену личности, что не будет очевидно стороннему пользователю и позволит вызвать большее доверие у финального адресата. Для получения доступа к персональным данным, как правило, используются фишинговые ссылки. Жертва проходит по ссылке, в свою очередь, злоумышленник получает доступ к логину и паролю личного кабинета в мессенджере или ресурсе, открывает отдельную сессию и далее может отправлять от лица жертвы-медиатора сообщения и размещать информацию в сети Интернет. Если жертва обнаруживает произошедшее оперативно, она может ликвидировать все открытые сессии, изменить идентификационные данные и прекратить неправомерный доступ. В иных случаях злоумышленник успевает сделать это первым, и жертва теряет доступ к взломанному аккаунту навсегда.

В рамках данной стратегии используются вербальные и иллюстративно-визуальные средства воздействия:

- использование диминутивов: *сыночек, мамочка, ребеночек, детки, человечек, родненькие, миленькие* и др.;

- использование перформативов и других экспрессивных побудительных высказываний: *«Умоляю, помогите!», «Прошу Услышьте!»;*

- апелляция к религиозным чувствам и христианскому состраданию: *«братья и сестры!», «Да воздаст Вам Господь за ваше милосердие!», «Христом богом прошу»;*

- активное использование медицинских терминов: *«дисплазия шейки матки, предрак», «открытая проникающая черепно-мозговая травма, перелом-размозжение головного мозга, эпидуральное излияние в головной мозг, многооскольчатый перелом черепа, перелом костей черепа», «декомпрессивная трепанация черепа», «пилоцитарная астроцитомы», «химиотерапия», «краниопластика»;*

- апелляция к необратимости негативных последствий возникшей ситуации (чаще всего к смерти): *«нечем кормить детей», «иначе он (отец) умрет», «дети останутся без матери»;*

- акцентирование внимания на контрасте между противоправными действиями нарушителя, который создал негативную ситуацию, и действиями адресанта, который вел себя общественно одобряемым образом: *«Моего сыночка сбила машина, когда мы переходили дорогу на зеленый свет светофора», «Когда он (бывший муж) приходил за своими вещами забрал карточку мою там были все детские деньги»;*

- активная эксплуатация фактора темпоральности. При взломе аккаунта злоумышленнику важно, чтобы как можно больше подписчиков перевели деньги до момента, когда взлом будет обнаружен и ликвидирован: *«У нас есть час», «Врачи говорят, что надо СРОЧНО оперировать», «будет потеряно драгоценное время»;*

- использование прописных букв (капслока) и пунктуации (восклицательных знаков): *«НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ВАМИ СТОЮ!!!», «ПРОШУ УСЛЫШЬТЕ!!!!!!», «УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ!!!!!!»;*

- демонстрация документов, подтверждающих реальность и серьезность ситуации (выписки с медицинскими данными, фотографии паспорта и т.п.). Пример подобного сообщения из социальной сети ВК на Рисунке 2:

Рисунок 2. Комплект документов, размещенный единым приложением к мошенническому сообщению

- использование изображения больного или пострадавшего, на котором также присутствует медицинская техника, следы ожогов, забинтованные конечности, иные следы медицинских манипуляций².

Выводы

1. В рамках мошеннической стратегии апелляции к жалости инвариантом является создание у адресата психологического состояния сопереживания тяжелой ситуации или беде, в которую попал адресант, и желания оказать помощь.

2. В данной стратегии тактики не выделяются, сценарии воздействия на адресата могут варьироваться незначительно.

3. Адресант в данной стратегии всегда представлен в единственном числе. Для мошеннических сценариев, где злоумышленник использует подмену личности, жертв можно разделить на две категории: 1) жертва-медиатор – то лицо или администратор сообщества, чьи идентификационные данные украдены и используются для доступа к аккаунту и обращения к подписчикам и читателям ресурса; 2) финальные жертвы – подписчики и читатели блога или сообщества, которым адресовано ложное сообщение и чьи финансовые средства желает получить мошенник.

4. В процессе общения с финальными жертвами мошенник активно эксплуатирует фактор темпоральности, в том числе апеллируя к тому, что денежные средства, которые он просит, будут оперативно возвращены адресату, когда ситуация разрешится.

5. Для создания психологического возбуждения и повышения эффективности воздействия используется большой арсенал коммуникативных средств, который включает: эмфатизацию проблемы и последствий для жертвы, использование медицинских терминов, прописных букв (капслока) и пунктуации (множество восклицательных знаков), активное использование диминутивов, перформативов, побудительных высказываний, изображений больного или пострадавшего, апелляция к религиозным чувствам и христианскому состраданию, апелляция к необратимости негативных последствий.

6. Средства воздействия в данной стратегии будут такими же, как и для любой правдивой просьбы о помощи в реально существующей ситуации, что существенно затрудняет идентификацию коммуникативных действий как мошеннических.

² Примеры не приводятся из этических соображений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева М.С. Сострадание, жалость, милосердие: сравнительный анализ понятий / М.С. Алексеева // Дни науки-2015: Сборник трудов VI всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2-х частях, Новосибирск, 17–20 марта 2015 года. Часть 2. – Новосибирск : Сибирский университет потребительской кооперации, 2015. – С. 129–134.
2. Бочкарев А.Е. О жалости и смежных понятиях в русском языковом сознании / А.Е. Бочкарев // Slavica Slovaca. – 2017. – Т. 52, № 2. – С. 110–121.
3. Карасик В.И. Лингвоконцептология / В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Г.Г. Слышкин. – Волгоград : Издательство ВГПУ «Перемена», 2014. – 104 с.
4. Мельникова В.С. Универсальные признаки концепта 'жалость' в научном дискурсе / В.С. Мельникова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 21 (202). – С. 75–78.
5. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд. / Под общ. рук. акад. Ю.Д. Апресяна. – М. : Школа «Языки славянской культуры», 2003. – 1488 с.
6. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024620441. Российская Федерация. Лингвоюридическая база данных «Мошеннический дискурс»: № 2024620074 : заявл. 16.01.2024; опубл. 29.01.2024 / Г.Г. Слышкин, И. В. Смирнова.
7. Смирнова Е.Д. Негативизация и криминальная эксплуатация концепта «материнство» как проблема лингвобезопасности / Е.Д. Смирнова, И.В. Смирнова // Современная российская аксиосфера: семантика и прагматика идентичности : Сборник материалов II Международной научной конференции, Москва, 27–28 октября 2022 года / Редколлегия: М.С. Милованова (отв. редактор), Н.А. Боженкова [и др.]. – М. : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2023. – С. 90–96.
8. Смирнова И.В. Дискурс технически опосредованного мошенничества: жанр «развод» / «разводилово» и его стратегии / И.В. Смирнова // Жанры речи. – 2024. – Т. 19. – № 1(41). – С. 90–103.
9. Смирнова И.В. Мошеннический дискурс: Стратегия апелляции к удаче / И.В. Смирнова // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. – 2024. – Т. 13. – № 3. – С. 15–22.
10. Смит А. Теория нравственных чувств / А. Смит. – М., 1997. – 352 с.
11. Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Оправдание добра. Нравственная философия / В.С. Соловьев. – М., 1990. – 892 с.
12. Спиноза Б. Этика / Б. Спиноза; пер. с лат. Т.А. Иванцова. – СПб., 1993. – 247 с.
13. Юм Д. Сочинения: в 2 т. Т. 1. / Д. Юм; пер. с англ. С.И. Церетели ; под общ. ред. И.С. Тарского. – М., 1965. – 1536 с.

REFERENCES

1. Alekseeva M.S. (2015) Sostradanie, jalost, miloserdie: sravnitelnyy analiz ponyatij [Compassion, pity, mercy: comparative analysis of concepts] in Dni nauki-2015: Sbornik trudov VI verossijskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mejdunarodnim uchastiem. V 2-h chastyah, Novosibirsk, 17–20 marta 2015 goda. Chast 2 [Days of Science 2015: Proceedings of the VI All-Russian Scientific and Practical conference with international participation. In 2 parts, Novosibirsk, March 17-20, 2015. Part 2] (pp. 129–134). Novosibirsk: Siberian University of Consumer Cooperation (In Russian)
2. Bochkarev A.E. (2017) O jalosti i smejnih ponyatiyah v russkom yazikovom soznanii [On pity and related linguistic concepts in Russian linguistic consciousness] in Slavica Slovaca [Slavica Slovaca], 52, 2, 110–121 (In Russian)
3. Karasik V.I. (2014) Lingsoconceptologiya [Lingvoconceptology] (104 p.) Volgograd : Izdatelstvo VGPU "Peremena" (In Russian)
4. Melnikova V.S. (2010) Unisersalnie priznaki contseptu 'jalost' v nauchnom diskurse [Universal features of the concept 'pity' in scientific discourse] in Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Chelyabinsk State University], 21(202), 75–78 (In Russian)
5. Noviy objasnitelnyy slovar sinonimov russkogo yazika [Pity, compassion, mercy, concern. New explanatory dictionary of Russian language synonyms] (1488 p.). Moscow : Shkola «Yaziki slavyanskoy kulturi» (In Russian)
6. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii bazy dannyh № 2024620441 Rossijskaya Federaciya. «Lingvojuridicheskaya baza dannyh «Moshennicheskiy diskurs» [Certificate of state registration of the database № 2024620441 Russian Federation. «Linguistic-legal database «Fraudulent discourse»]: № 2024620074: zayavl. 16.01.2024; opubl. 29.01.2024. G.G. Slyshkin, & I. V. Smirnova (In Russian)
7. Smirnova E.D. (2023) Negativizatsiya i kriminalnaya ekspluatatsiya koncepta "materinstvo" kak problema lingvobezopesnosti [Negativisation and criminal exploitation of the concept "motherhood" as a lingvosecurity problem] in Sovremennaya rossiyskaya aksiosfera: semantika i pragmatika identichnosti: Sbornik materialov II Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Moskva, 27–28 oktyabrya 2022 goda [The Modern Russian

Axiosphere: Semantics and Pragmatics of Identity : Proceedings of the II International Scientific Conference, Moscow, October 27-28, 2022] (pp. 90–96). Moscow : The Pushkin State Institute of the Russian Language (In Russian)

8. Smirnova I.V. (2024) Diskurs tehnički oposredovannogo moshennichestva: janr «razvod» / «razvodilovo» i ego strategii [The discourse of technically mediated fraud: the genre “razvod” / “razvodilovo” (“swindle” / “con game”) and its strategies] in Zhanry rechi [Genres of speech]. 19, 41, 90–103 (In Russian)

9. Smirnova I.V. (2024) Moshennicheskiy diskurs: Strategiya apellyacii k udache [The fraudulent discourse: strategy of appeal to luck] in Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Scientific research and development. Modern communication studies]. 13, 3, 15–22 (In Russian)

10. Smit A. (1997) Teoriya npravstvennyh chuvstv [The theory of moral sentiments] (352 p.). Moscow (In Russian)

11. Soloviev V.S. (1990) Sochineniya: v 2 t. T. 1. Opravdanie dobra. Npravstvennaya Filosofiya [Works. Justification of good. Moral philosophy] (892 p.). Moscow (In Russian)

12. Spinoza B. (1993) Etika [Ethics] (247 p.). St Petersburg (In Russian)

13. Yum D. (1965) Sochineniya [Works] (1536 p.). Moscow (In Russian)

Поступила в редакцию 30.07.2024 г.

THE FRAUDULENT DISCOURSE: STRATEGY OF APPEAL TO PITY

I.V. Smirnova

The article examines one of the most effective strategies used by fraudsters when implementing communicative scenarios of Fraudulent discourse, namely the Strategy of appeal to pity - one of the most frequent in the structure of the discourse under study. Scenarios are differentiated, as well as communicative means of manipulation used by the fraudster when influencing the victim, verbal and visual-illustrative ones. The various roles in which he can perform are described. The characteristics of the victim-mediator and the final victims of the crime and their division by function are given. The technical features used during the implementation of the fraudulent scheme are outlined. The mechanism for gaining access to the personal data of the victim-mediator is revealed. The sequence of actions by which the fraudster creates in the final victim a state of readiness to immediately help in each type of communication scenario is shown.

Key words: fraud, discourse, fraudulent discourse, linguistic safety, speech manipulation, communication strategies, pity, appeal to pity, impact on the addressee.

Смирнова Ирина Валерьевна.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская Федерация, г. Москва.

Старший преподаватель Центра лингвистики и профессиональной коммуникации, эксперт научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия».

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

Сотрудник отдела «Российский музей медицины»

ORCID 0000-0001-7394-3155.

E-mail: smirnova-iv@ranepa.ru.

Smirnova Irina Valeryevna.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russian Federation, Moscow.

Senior Lecturer of the Centre for Linguistics and Professional Communication, Expert of the research laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact».

N.A. Semashko National Research Institute of Public Health.

Museum staff member at «Russian medical museum»

ORCID 0000-0001-7394-3155.

E-mail: smirnova-iv@ranepa.ru.